

T.C.
ERZİNCAN BİNALI YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Tıp Fakültesi Dekanlığı Anabilim Dalları Sekreterliği

Sayı :E-21142744-804.99-111500
Konu : Cansu COŞGUN Etik Kurul Kararı

04.10.2021

Cansu COŞGUN

Üniversitemiz Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun **27/09/2021** tarihli ve **10** sayılı toplantısında alınan **10/21** sayılı kararı aşağıda belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

KARAR:10/21

Cansu COŞGUN'a ait "İmlante Edilebilir Kardiyak Elektronik Cihaz Bulunan Hastalarda Skapulotorasik Disfonksiyonun Değerlendirilmesi" konulu çalışmasının görüşüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra; adı geçeninin değerlendirilmek üzere Etik Kurula sunduğu bilimsel çalışmasının; Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilgili mevzuat hükümleri bakımından uygun olduğuna mevcut oy birliğiyle karar verilmiştir.

Prof.Dr. Samih DÖYARBAKIR
Klinik Araştırmaları Etik Kurulu Başkanı

Belge Takip Adresi :
https://ebys.ebyu.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?eD=BS43P4MT93&eS=111500

